

CARTILHA EDUCATIVA

Educação Sexual e Reprodutiva

Por que

falar de

infecções

sexualmente

transmissíveis?

O QUE SÃO AS ISTS ?

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) consistem em doenças adquiridas predominantemente por meio de contato sexual (vaginal, anal ou oral) sem proteção. Também podem ser transmitidas da mãe para o bebê, por sangue contaminado ou contato com mucosas.

Podem ser causadas por bactérias, vírus, protozoários ou fungos. Ocasionalmente desde quadros assintomáticos até complicações graves, reprodutivas, sistêmicas e até oncológicas.

A detecção precoce e o tratamento correto são fundamentais para interromper a cadeia de transmissão e prevenir sequelas individuais e coletivas.

As ISTs têm alta incidência em populações em situação de vulnerabilidade. Os estigmas sociais colocados diante dessa realidade criam barreiras para o diagnóstico e o tratamento correto e precoce, impedindo que ocorra o cuidado velozmente e a diminuição da propagação da infecção.

! Não utilizamos mais o termo "DST" e sim "IST", pois denominação 'D', de 'DST', vem de doença, que torna necessário o acometimento de sintomas e sinais visíveis no organismo do indivíduo. Já as 'Infecções' podem ter períodos assintomáticos, ou se mantêm assintomáticas durante toda a vida do indivíduo.

ISTS BACTERIANAS

Conheça os sintomas e as principais ISTS

Clamídia

Sintomas: Corrimento, sensação dolorosa ao urinar, dor pélvica (abaixo do umbigo)

Gonorreia

Em mulheres, pode gerar risco para a doença inflamatória pélvica (DIP).

Sintomas: Corrimento purulento, intensa sensação dolorosa ao urinar.

Sífilis

A sífilis é dividida em estágios que orienta o seu tratamento e monitoramento.

Primária: surgimento de uma lesão única, que geralmente não causa dor, chamada de cancro duro, no local da entrada da bactéria (genitália, ânus ou boca). Essa lesão desaparece espontaneamente em algumas semanas, mesmo sem tratamento.

Figura 1 - Lesões de sífilis primária

Fonte: UFRGS, 2023.

Secundária: ocorre semanas após a cicatrização da lesão primária. É marcada por manifestações sistêmicas, como manchas na pele (inclusive nas palmas das mãos e plantas dos pés), febre, mal-estar, dor de cabeça e inguas em vários locais.

Figura 2 - Manchas na pele por sífilis secundária

Manchas na pele causadas pela sífilis secundária.

Fonte: UFRGS, 2023.

Terciária: ocorre anos após a infecção inicial, podendo afetar gravemente vários órgãos e sistemas, como o cardiovascular (aortite), neurológico (neurosífilis) e musculoesquelético. Pode levar a complicações graves e irreversíveis se não tratada.

Cancróide

Sintomas: Lesões dolorosas, bordas irregulares, mau cheiro.

ISTs Virais

Conheça os sintomas e as principais ISTs

HIV

Fases de progressão do HIV: Aguda, assintomática e Aids.

Gestantes com HIV tem amamentação contraindicada para não transmitir para o bebê.

HPV

Existem tipos de baixo e alto risco (16 e 18 associados a câncer).

Sintomas: Muitas vezes assintomático; verrugas genitais (condilomas acuminados), que podem ser únicas ou múltiplas, de tamanhos variáveis, lesões associadas a câncer.

A vacina aliada ao uso de preservativos é a melhor forma de prevenção contra o HPV.

Herpes Genital

Sinais e sintomas: vesículas dolorosas, úlceras na genitália, prurido e ardor. Em geral, representa uma manifestação mais severa, caracterizada pelo surgimento de lesões avermelhadas e com caroços elevados, que rapidamente evoluem para pequenas bolhas agrupadas como num buquê, sobre base da antiga lesão, muito dolorosas e de localização variável na região genital.

Podendo cursar com febre, mal estar, dor muscular e dor ao urinar, com ou sem retenção urinária.

Bolhas (vesículas) agrupadas causadas pela herpes

Vale lembrar a herpes não é totalmente curável, a o tratamento serve para manter esse vírus inativado o máximo de tempo possível!

A reativação do vírus pode ocorrer devido a diversos fatores desencadeantes, tais como: exposição à luz solar intensa, fadiga física e mental, estresse emocional, febre ou outras infecções que diminuam a resistência do corpo.

Hepatites B, C e D

As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos, com tendência a afetar o fígado, apresentando características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais diferentes.

Transmissão: Sexual, vertical e parenteral.

Sintomas: Em geral assintomática; pode causar hepatite aguda.

IST POR PROTOZOÁRIO

Tricomoníase

Sintomas: Corrimento espumoso amarelo-esverdeado, odor forte, coceira.

Atenção, a candidíase e a vaginose não são ISTS, pois os microorganismos já fazem parte da flora vaginal, que em certas condições tornam-se patogênicos. Porém, são infecções importantes que podem acometer o sistema reprodutor!

Candidíase

Sintomas: Corrimento branco espesso, prurido.

Vaginose bacteriana

Sintomas: Corrimento branco bolhoso com odor forte, particularmente após relação sexual e a menstruação.

ORIENTAÇÕES GERAIS

Como eu descobro qual é a melhor forma de me proteger?

Quando se fala em prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), é fundamental compreender que não existe um método único e isolado capaz de oferecer proteção total. A estratégia mais eficaz é aquela que a pessoa escolhe, junto com o profissional de saúde, levando em consideração suas necessidades, hábitos e práticas, além do acesso aos serviços de saúde.

Por isso, o cuidado deve ser individualizado, baseado na informação e na escolha consciente.

Por muito tempo, falar em “sexo seguro” era basicamente falar em preservativo. E ela continua sendo fundamental, para prevenir ISTs, HIV, hepatites e até a gravidez.

Mas é importante lembrar que o preservativo sozinho não faz tudo. Nenhuma estratégia é 100% eficaz por si só, por isso, a melhor forma de se proteger é combinar diferentes cuidados, que se somam e aumentam a sua segurança. Prevenir é sempre mais fácil quando a gente se informa e faz escolhas conscientes!

VOCE CONHECE O MANDALA DA PREVENÇÃO COMBINADA ?

Esse mandala nos mostra como podemos utilizar as medidas de prevenção a nosso favor.

Entre as orientações gerais mais importantes, destacam-se:

- Uso correto do preservativo (interno ou externo) em todas as práticas sexuais;
- Realizar higienização genital antes e após a relação sexual;
- Utilizar seringas e agulhas descartáveis e não as compartilhar com outra pessoa;
- Adotar a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), que consiste no uso de medicação preventiva por pessoas que têm maior risco de exposição ao HIV, quando indicado;

- Utilizar a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), que é o uso de medicação após uma situação de risco, dentro de até 72 horas, quando indicado;
- A realização de um acompanhamento médico de qualidade durante o pré-natal das gestantes contribui para o controle da sífilis congênita;
- Vacinação contra Hepatite A, Hepatite B e HPV, como forma de proteção contra essas infecções;
- Conhecer o status sorológico próprio e da(s) parceria(s), especialmente em relação ao HIV e outras ISTs;
- Realizar testagens regulares para HIV e outras ISTs, mesmo na ausência de sintomas;
- Tratar adequadamente as pessoas vivendo com HIV, garantindo carga viral indetectável, o que impede a transmissão (princípio do I=I, Indetectável = Intransmissível);
- Realizar exames preventivos periódicos, como o exame de colo do útero (colpocitologia oncótica), que também faz parte da prevenção em saúde sexual;
- Ter acesso e conhecimento sobre os métodos anticoncepcionais e de concepção, além da orientação sobre a prática da dupla proteção, que combina o uso de preservativos com outro método contraceptivo, reforçando tanto a proteção contra ISTs quanto contra uma gravidez não planejada.

Prevenção e autocuidado: um compromisso com sua saúde

Além dessas medidas, é essencial que cada pessoa esteja atenta ao próprio corpo, realizando a auto observação durante a higiene pessoal. Perceber qualquer alteração, como feridas, corrimentos, verrugas ou desconfortos, deve ser motivo para procurar um serviço de saúde o mais breve possível.

Todas essas ações são oferecidas gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo preservativos, PrEP, PEP, testagens, vacinas e acompanhamento especializado. Portanto, entender que a prevenção vai muito além do uso do preservativo é um passo essencial. Ela deve ser encarada como um conjunto de estratégias, informações e escolhas conscientes, que garantem não apenas a proteção contra as ISTs, mas também promovem qualidade de vida, autocuidado e bem-estar.

Procure a sua unidade de saúde mais próxima para mais informações sobre tratamentos e formas de prevenção!

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. 7. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf. Acesso em 24 de Junho de 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Caderno de Atenção Básica – Saúde Sexual e Reprodutiva. 1.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_sexual_saude_reprodutiva.pdf. Acesso em 24 de Junho de 2025.

Domingues, Carmen Silvia Bruniera, et al. Protocolo Brasileiro Para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: Vigilância Epidemiológica. Epidemiologia E Serviços de Saúde, vol. 30, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1679-4974202100002.esp1>. Acesso em 24 de Junho de 2025.

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, [s.d]. Disponível em: www.saude.mg.gov.br/ist/. Acesso em 24 de Junho de 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis – IST. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. 211 p. ISBN 978-65-5993-276-4. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_atecao_integral_ist.pdf. Acesso em: 23 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Dezembro Vermelho: campanha nacional de prevenção ao HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis. Brasília: Ministério da Saúde, [s.d]. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/dezembro-vermelho-campanha-nacional-de-prevencao-ao-hiv-aids-e-outras-infeccoes-sexualmente-transmissiveis-2/>. Acesso em: 23 jun. 2025.

REFERÊNCIAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS-UFRGS. TeleCondutas: Sífilis. 3. ed. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 30 nov. 2023. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/telessauders/materiais-teleconduta/>. Acesso em: 21 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Biblioteca virtual em Saúde. Herpes Simples. Brasília: Ministério da Saúde, mar. 2011. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/?p=2079>. Acesso em: 21 jul. 2025.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ. Cartilha sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Belém: UEPA, 2022. Disponível em: https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2022/09/cartilha_ISTs.pdf. Acesso em: 24 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais. Prevenção Combinada. Brasília: Ministério da Saúde, [s.d]. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/assuntos/prevencao-combinada>. Acesso em: 02 set. 2025.

Curtiu a cartilha? 😊 Quer saber mais sobre os seus direitos sexuais e reprodutivos e suas garantias legais? escaneia o Qr Code ao lado e informe-se.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UNIRIO
ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO - EEAP
LIGA ACADÊMICA DE ATENÇÃO À SAÚDE COLETIVA - LAASC
LIGA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER E DO NEONATO - LAESMN
LABORATÓRIO DE ESTUDOS EM GÊNERO, SAÚDE E DIREITOS SEXUAIS E
REPRODUTIVOS/LEGS

AUTORES

Discentes

Byanca da conceição dos Santos Silva

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Julia Santos Baptista

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Lara Fabian Gonzaga Pinto

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Maria Eduarda Abal Bispo

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Maria Eduarda Rodrigues Aló

Acadêmica de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da UERJ- Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Rebecca Letícia de Lima Costa Teixeira Alegria

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Yumi Ferreira Saka

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Docentes

Davi Gomes Depret - Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica

Teresa Tonini - Departamento de Enfermagem Fundamental

Cristiane Rodrigues da Rocha- Departamento de Enfermagem Materno-Infantil

Fernando Rocha Porto - Departamento de Enfermagem Materno-Infantil

Adriana Lemos - Departamento de Enfermagem de Saúde Pública da UNIRIO

